

Жураева Н.Ш.
преподаватель русского языка
ТГПУ имени Низами (кафедра общего языкознания)
Давронов Д.Т.
студент 302-группы факультета ЧХТ
ТГПУ имени Низами

НОВЫЕ СЛОВА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Аннотация: в данной статье анализируются актуальные вопросы возникновения новых слов в языке, в особенности в политической терминологии. Приводятся классификации причин появления неологизмов и основных черт политической лексики.

Ключевые слова: политический термин, неологизмы, новые слова, политическая лексика, слова.

Jurayeva N.Sh.
Teacher of the Russian language
TSPU after Nizami (Department of General Linguistics)
Davronov D.T.
student of TSPU named after Nizami

NEW WORDS IN POLITICAL TERMINOLOGY

Abstract: this article analyzes the current issues of the emergence of new words in the language, especially in political terminology. Classifications of the reasons for the appearance of neologisms and the main features of political vocabulary are given.

Key words: political term, neologisms, new words, political vocabulary, words.

В ходе развития того или иного языка его лексика, в том числе терминологическая, претерпевает быстрые, значительные и серьезные изменения по сравнению с другими областями. На это, конечно, есть объективные причины. Прогресс и изменения в общественно-политической терминологии состоят из таких явлений, как появление новых лексических единиц и изъятие из употребления некоторых лексических единиц, приобретение новых значений слов и утрата некоторых значений. Только когда такие изменения будут отражены в соответствующих словарях, будет ясно виден их вес и размах.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сущность термина как особой единицы языка, значение термина и слова определение пропорций размера, их понятийных и языковых особенностей идентификационные признаки, исследование общечеловеческих и национальных особенностей важно рассматривать это как одну из основных задач. Этой целью являются следующие задачи требуется решить:

1) выявление специфических парадигматических отношений в терминосистеме термин (полисемия, синонимия, антонимия);

2) сравнить понятийные признаки терминов и номенклатуры и их выявить сходства и различия между ними;

3) нормализация терминологических систем на национальном и международном уровне пути и средства комбинирования и согласования терминов для достижения изучать;

4) особенности межъязыковой передачи терминов и их перевода обратите внимание на методы достижения эквивалентности. Эти аспекты находятся в их совместности научная новизна и оригинальность исследования будут учтены во всех отношениях изучается.

Политическая терминология XXI в. переживает процесс семантической модификации, изменения сочетаемости, стилистической переориентации, а также зачастую и переоценки. Все перечисленные процессы не успевают фиксироваться в словарях, но они характеризуют языковое сознание современных носителей языка. Сказанное определяет необходимость создания словарей нового типа, фиксирующих реальное, а не нормативное значение политической терминологии в наши дни.

Политическая (или общественно-политическая) лексика — это особый пласт общего словарного состава, который преимущественно используется в текстах СМИ, на деловых и политических переговорах, а также в рамках международных отношений. Основные черты политической лексики:

- рассчитана на понимание не узким кругом специалистов, а широкими слоями населения. Политическая лексика должна быть доступна всем и каждому;
- чутко реагирует на все события, происходящие в мире и стране, а также на всевозможные социальные процессы в обществе, потому политической лексике свойственно появление новых слов, обозначающих новые явления или процессы, в рамках устоявшихся реалий политической лексики;
- в ее состав входят целые пласты других терминологий, которые со временем ассимилируются в этой лексике и становятся общеупотребительными и для этой группы;

Сегодня в общественно-политической лексике можно выделить следующие тематические группы по сферам человеческой деятельности: из речи лиц (чиновников), ведомств, органов, политический жаргон;

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

термины права, употребляемые в общественно-политическом дискурсе СМИ; собственно термины, экономические термины; технические термины, обозначающие реалии, имеющие большую общественную значимость; философские, культурологические, социологические, лингвистические и психологические термины, обозначающие реалии, имеющие большую общественную значимость и др. Ниже приведены основные тематические группы, в которых был замечен активный прирост неологизмов за последние пятнадцать лет.

- 1) Номенклатурные наименования чиновников, ведомств, территорий. Спикер — председатель парламента. Заимствование из английского языка от слова «speaker» — говорящий, выступающий, диктор, лектор, спикер, громкоговоритель.
- 2) Терминология электоральных и смежных технологий. Импичмент — лишение полномочий высших должностных лиц в связи с допущением ими грубых нарушений закона. Заимствование из английского языка от слова «impeachment» — обвинение, сомнение, привлечение к суду.
- 3) Экономические термины, употребляемые в общественно-политическом дискурсе СМИ. Тренд — направленность того или иного процесса, направление в движении или развитии чего-либо. Заимствование из английского языка от слова «trend» — направление, течение, тенденция²¹

Политический термин активно эксплуатируется в медиатекстах политического дискурса для того, чтобы одновременно смягчить пессимистические экономические прогнозы и создать оптимистические настроения в обществе перспективами экономического развития. Там где возникает необходимость популяризации непопулярной проводимой экономической политики, экономический термин выступает как эффективный инструмент политического манипулирования.

Список литературы:

1. Д.А. Варков. Новые слова в политической терминологии последних пятнадцати лет. <https://cyberleninka.ru/article/n/novye-slova-v-politicheskoy-terminologii-poslednih-pyatnadtsati-let>
2. Ошеева Ю.В. Политическая лексика и фразеология русского языка : дисс. — Уфа : Башкирский гос ун-т, 2004
3. N. Nasriyevich. Specific features of the terms. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal Volume 3 Issue 2 / June 2022

²¹ Д.А. Варков. Новые слова в политической терминологии последних пятнадцати лет.